

TIBBIYOTDA NANOTEXNOLOGIYA. NANOZARRACHALARNI MUVAFFAQIYATLI FARMAKOLOGIK QO‘LLASHNING ALOHIDA HOLATLARI

Qurbonov Jasurbek Qurbonboyevich

Xorazm viloyati Hazorasp tumani

25 – IDUMning fizika fani o‘qituvchisi.

Jasurbekqurbonov24.05.1991@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada nanotexnologiya, tibbiyotda nanotexnologiyalardan foydalanish va qo‘llanilishini targ‘ib qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Nanotexnologiya, nanomaterial, tibbiyotda nanotexnologiya, nanomeditsina.

"Nanotexnologiya", "nanomateriallar" tushunchalari.

Nanotexnologiya - bu materiallar, qurilmalar va texnik tizimlarni yaratishga imkon beradigan jarayonlar to‘plami, ularning ishlashi nanostruktura bilan belgilanadi, ya‘ni. uning o‘lchami 1 dan 100 nm gacha bo‘lgan tartiblangan bo‘laklari (10^{-9} m; atomlar, molekulalar). Yunoncha "drift" so‘zi taxminan "gnom" degan ma‘noni anglatadi. Zarrachalar kattaligi 100^{-10} nm yoki undan kamayganda, materiallarning xossalari (mexanik, katalitik va boshqalar) sezilarli darajada o‘zgaradi. Nanomateriallar molekulyar o‘lcham darajasida yoki yaqinida tuzilgan materiallardir. Tuzilish ko‘proq yoki kamroq muntazam yoki tasodifiy bo‘lishi mumkin. Tasodifiy nanostrukturaga ega yuzalarni zarrachalar nurlari, plazma bilan ishlov berish va boshqa usullar bilan ishlov berish orqali olish mumkin.

Nanotexnologiyalar" - bu nanometr darajasida ishlaydigan texnologiyalar. Bu ahamiyatsiz qiymat bo‘lib, ko‘rinadigan yorug‘lik to‘lqin uzunligidan yuzlab marta kamroq va atomlarning o‘lchamlari bilan taqqoslanadi. Nanotexnologiyani rivojlantirish 3 yo‘nalishda amalga oshiriladi:

Elektron sxemalarni molekula (atom) hajmida qilish;

Mashinalarni loyihalash va ishlab chiqarish;

Atomlar va molekulalarni manipulyatsiya qilish.

Nanomeditsina nima?

Nanotexnologiyalar yordamida tibbiyot nafaqat har qanday kasallikni davolash, diagnostika texnologiyalari, tibbiy asboblari, protezlar va implantlar balki uning paydo bo‘lishining oldini olish va insonning koinotda asrab olinishiga yordam beradi. Parkinson kasalligi bilan og‘rigan odamlar uchun elektrodli stimulyatorga ulangan bosh suyagidagi ikkita kichik teshik orqali miyaga kiritiladi. Taxminan bir hafta o‘tgach, bemor qorin bo‘shlig‘iga stimulyatorning o‘zi bilan implantatsiya qilinadi. Bemor kalit yordamida kuchlanishni o‘zi sozlashi mumkin. 80% hollarda og‘riqni davolash mumkin: Yana bir inqilobiy kashfiyot biochip - biokimyoviy tahlillar uchun ishlatiladigan DNK yoki oqsil molekulalari ma‘lum tartibda qo‘llaniladigan kichik plastinka. Biochipning ishlash printsipti oddiy. Parchalangan DNK bo‘limlarining ma‘lum ketma-ketliklari plastik plastinkaga qo‘llaniladi. Tahlil paytida test materiali chipga joylashtiriladi. Agar u bir xil genetik ma‘lumotni o‘z ichiga olsa, u holda ular bog‘langan. Natijada siz kuzatishingiz mumkin. Biochiplarning afzalligi - bu sinov materiali, reagentlar, mehnat va tahlil vaqtini sezilarli darajada tejash bilan ko‘p sonli biologik testlar.

Muntazam tuzilmalarga kelsak, sirtning kichik joylari "tashqi" tuzilishi mumkin - masalan, skanerlash probi mikroskopidan foydalangan holda.

O‘z-o‘zini yig‘ish yovvoyi tabiatda keng tarqalgan. Barcha to‘qimalarning tuzilishi ularning hujayralardan o‘z-o‘zidan yig‘ilishi bilan belgilanadi; hujayra membranalari va organellalarning tuzilishi alohida molekulalardan o‘z-o‘zini yig‘ish orqali aniqlanadi.

Tibbiyotda nanostrukturali sirtga ega bo‘lgan materiallar ma‘lum to‘qimalarni almashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Tananing hujayralari bunday materiallarni "o‘ziniki" deb biladi va ularning yuzasiga yopishadi.

Skanerli prob mikroskoplarining tibbiy qo'llanilishi.

Skanerli mikroskoplar o'z imkoniyatlariga ko'ra noyob qurilmalar guruhidir. Ular alohida molekulalar va atomlarni ko'rish uchun etarli bo'lgan kattalashtirishga erishishga imkon beradi. Shu bilan birga, ob'ektlarni vayron qilmasdan o'rganish va hatto tibbiy-biologik qo'llash nuqtai nazaridan ayniqsa muhim bo'lgan ba'zi hollarda tirik ob'ektlarni o'rganish mumkin. Skanerli mikroskoplarning ayrim turlari alohida molekulalar va atomlarni manipulyatsiya qilishga ham imkon beradi.

Biologik ob'ektlarni o'rganishda skanerlash mikroskoplarining imkoniyatlari haqida yaxshi ma'lumot kitobda keltirilgan. Skanerli mikroskoplarning noyob imkoniyatlari ularni biotibbiyot tadqiqotlarida qo'llash istiqbollarini belgilaydi. Bu, birinchi navbatda, hujayra membranalarning molekulyar tuzilishini o'rganishdir.

Nanomanipulyatorlar.

Nanomanipulyatorlarni nanoob'ektlar - nanozarralar, molekulalar va alohida atomlarni boshqarish uchun mo'ljallangan qurilmalar deb atash mumkin. Har qanday ob'ektni atomlargacha siljitadigan skanerlovchi prob mikroskoplari bunga misol bo'ladi.

Ayni paytda "nannotizatorlar"ning bir nechta variantlarining prototiplari yaratilgan. Bitta holatda diametri taxminan 2 mkm bo'lgan shisha tolaning yon tomonlarida parallel ravishda joylashtirilgan diametri 50 nm bo'lgan ikkita uglerod nanotubalari ishlatilgan. Ularga kuchlanish qo'llanilganda, nanotubalar pinsetning yarmiga o'xshab bir-biridan ajralib chiqishi va birlashishi mumkin edi.

Boshqa holatda, konformatsion o'tish yoki molekulaning parallel shoxlaridagi nukleotid asoslari orasidagi bog'lanishlarning uzilishi paytida geometriyasini o'zgartiradigan DNK molekulalari ishlatilgan.

Biroq, nanoob'ektlar uchun manipulyator o'z tuzilishida makroinstrumentlardan farq qilishi mumkin. Shunday qilib, lazer nurlari yordamida nanoob'ektlarni harakatlantirish qobiliyati namoyish etildi. Yaqinda Kornel va Massachusetts universitetlari olimlari nukleosomadan DNK molekulasini "echishga" muvaffaq bo'lishdi. Bunda shunday "lazerli pinset" yordamida oxirigacha tortib olishdi.

Bunday qurilmalarni nanotibbiyot sohasiga murojaat qilish noto'g'ri bo'lar edi. Shu bilan birga, ularni yanada kichiklashtirish va yuqorida tavsiflangan turdagi nanosensorlar, molekulyar elektronika va boshqa nanotexnologiyalarga asoslangan bort boshqaruvi va aloqa tizimlari, tananing ichki muhitida mavjud bo'lgan moddalardan foydalanadigan energiya manbalari bilan integratsiya qilish uchun keng istiqbollar ochilmoqda. Kelajakda bunday qurilmalar avtonom harakatlanish uchun qurilmalar va hatto bir yoki boshqa turdagi manipulyatorlar bilan jihozlanishi mumkin. Bunday holda, ular tananing kerakli nuqtasiga kirib, u erda mahalliy diagnostika ma'lumotlarini to'plashlari, dori-darmonlarni etkazib berishlari va bundan ham uzoqroq kelajakda "nanoxirurgik operatsiyalar" - aterosklerotik plaklarni yo'q qilish, hujayralarni yo'q qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nanotexnologiyaga kirish / Kobayashi N. - Per. yapon tilidan - M.: BINOM. Bilim laboratoriyasi, 2007. - 134 b.
2. Nanotexnologiyaga kirish / N.V.Menshutina. - Kaluga: Ilmiy adabiyotlar nashriyoti Bochkareva N.F., 2006. - 132.